

Título: Enseñanza del español como lengua extranjera en China: Paisajes de aprendizaje gamificados para diversificación de las metodologías

Autor: David Mauricio Tobar Rivera

Resumen:

Este estudio propone los paisajes de aprendizaje gamificados como una herramienta contemporánea para enriquecer la enseñanza del español como lengua extranjera en estudiantes sinohablantes, complementando su cultura educativa basada en la repetición y la memorización. Se implementó un modelo híbrido que integra elementos lúdicos y digitales para fomentar la motivación, la autonomía y la diversificación metodológica. La intervención, estructurada en un total de seis sesiones y desarrollada principalmente en Genially, combinó narrativas atractivas, actividades interactivas y un sistema de recompensas mediante ClassDojo. Los resultados preliminares sugieren una mejora en la participación, el interés y la motivación del alumnado, evidenciando el potencial de los paisajes gamificados como herramienta complementaria en contextos educativos tradicionales.

Palabras clave:

Paisajes de aprendizaje, gamificación, ELE, sinohablantes, educación primaria, innovación educativa, China

Title: Teaching Spanish as a Foreign Language in China: Gamified Learning Landscapes for Methodological Diversification

Abstract:

This study proposes gamified learning landscapes as a contemporary tool to enhance the teaching of Spanish as a foreign language to Chinese-speaking students, complementing their educational culture based on repetition and memorization. A hybrid model was implemented that integrates playful and digital elements to foster motivation, autonomy, and methodological diversification. The intervention, structured in six sessions and developed primarily in Genially, combined engaging narratives, interactive activities, and a reward system using ClassDojo. Preliminary results suggest improvement in participation, interest, and motivation among students, demonstrating the potential of gamified landscapes as a complementary tool in traditional educational contexts.

Keywords: Learning landscapes, gamification, Spanish as a foreign language, Chinese speakers, primary education, educational innovation, China.

1. Introducción

La gamificación, entendida como la aplicación de elementos y mecánicas de juego en contextos no lúdicos, se ha consolidado como una técnica pedagógica eficaz para incrementar la motivación y el compromiso del estudiantado. En el ámbito específico de la enseñanza de idiomas, ha demostrado ser una herramienta innovadora y efectiva para fomentar la participación activa y mejorar los resultados de aprendizaje.

En China, si bien la enseñanza del inglés ha sido una prioridad educativa desde hace décadas, el español ha experimentado un notable crecimiento en popularidad debido a la creciente relevancia global del mundo hispanohablante. Sin embargo, este auge presenta un desafío pedagógico particular en la educación primaria: los estudiantes chinos a menudo encuentran dificultades para aprender un idioma tan distinto al suyo, agravado por la falta de un entorno de inmersión lingüística que permita la práctica fuera del aula.

Ante esta problemática, se hace necesario desarrollar estrategias didácticas innovadoras que capturen el interés de los jóvenes aprendices. Los paisajes de aprendizaje gamificados emergen como una alternativa prometedora, al poder generar entornos educativos más atractivos y estimulantes. Por lo tanto, esta investigación se propone explorar la efectividad de los paisajes de aprendizaje gamificados para aumentar la motivación y el rendimiento en español de niños chinos de primaria.

Con este proyecto, se espera contribuir a la mejora de la enseñanza del español en un contexto intercultural, al mismo tiempo que se ofrece una aproximación más precisa sobre la aplicación de la gamificación como herramienta didáctica en la educación de lenguas extranjeras.

1.1. Justificación

Este estudio permite comprender la configuración de la cultura de aprendizaje del estudiantado sinohablante, así como los posibles retos que esta representa para los docentes extranjeros.

De acuerdo con el informe *El español: una lengua viva* (2022) del Instituto Cervantes, más de 496 millones de personas tienen el español como lengua materna (el 6,3 % de la población mundial). El grupo de usuarios potenciales supera los 595 millones si se considera también a quienes lo usan como segunda lengua o lengua extranjera (el 7,5 % de la población mundial). Cabe destacar que casi 24 millones de personas estudian español como lengua extranjera, lo que lo consolida como el segundo idioma de comunicación internacional.

En contraste con el informe del 2012 donde 25.000 alumnos chinos estudian español, de acuerdo con su informe del 2022 más de 54.000 están estudiando la lengua actualmente. Este mercado en crecimiento es una oportunidad para los profesores chinos y extranjeros para adaptarse a las metodologías de enseñanza y aprendizaje, pero también para hacer propuestas que enriquezcan y complementen un sistema educativo que se caracteriza por su cultura de aprendizaje y método tradicional.

1.2. Objetivos

Objetivo general:

Diseñar e implementar un paisaje de aprendizaje gamificado para promover la motivación y mejorar el aprendizaje de español como lengua extranjera (ELE) en estudiantes sinohablantes de primer grado de primaria.

Objetivos específicos:

- Evaluar el impacto de un paisaje de aprendizaje gamificado en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de ELE.
- Facilitar la comprensión de contenidos del nivel A1 de español mediante actividades gamificadas adaptadas a estudiantes sinohablantes.
- Diseñar una secuencia didáctica gamificada, utilizando herramientas tecnológicas pertinentes y considerando la cultura de aprendizaje del estudiantado sinohablante.
- Proponer estrategias metodológicas diversificadas mediante la integración de la gamificación en la enseñanza de ELE para este contexto específico.

2. Marco Teórico

2.1. La enseñanza ELE a sinohablantes y su cultura de aprendizaje

El idioma español es considerablemente diferente del chino (Lu, 2008). Existen diferencias en todos los niveles idiomáticos, pragmáticos y culturales. Estas diferencias pueden convertirse en una dificultad para el aprendizaje de la lengua (Gibert y Gutiérrez, 2014), y se manifiestan tanto en la percepción que tienen los estudiantes del rol del docente y sus expectativas, como en la cultura de aprendizaje y las metodologías que aplican los profesores en clase, tanto extranjeros como chinos.

En la cultura china el docente desempeña un rol fundamental al igual que la importancia atribuida a las calificaciones y los resultados de la evaluación. Si bien es cierto que la evaluación y la aprobación de exámenes como parte de esa evaluación es importante, también es cierto y bien conocido que en China los exámenes de admisión a las universidades son una pieza fundamental del sistema educativo, soportada por un completo conjunto de medidas, actitudes y acciones que están enfocadas a los buenos resultados en los exámenes.

La cultura de aprendizaje china que no podría ser mencionada sin referirse también al confucianismo y cómo esta doctrina surge como pieza esencial a la hora de entender dicha cultura. El Confucianismo es una doctrina que es mencionada como el origen de los valores del estudiante (Gibert y Gutiérrez, 2014) y también como las bases de su cultura de aprendizaje (Riutort y Pérez, 2010; Sánchez, 2008).

En muchos trabajos de investigación se explican las dificultades pedagógicas de la enseñanza con un enfoque comunicativo en función del confucianismo como sustrato social (Sánchez, 2008), que está fuertemente relacionado a la repetición y la recitación, que incluyen también, siendo ampliamente aceptados, los ejercicios repetitivos y monótonos (Lu, 2008) y la memorización como técnica de aprendizaje (Gibert y Gutiérrez, 2014), las cuales son características conocidas de los métodos convencionales.

Si bien estos métodos fomentan una gran capacidad de memorización, también suponen un reto para estudiantes y profesores, ya que la cultura de aprendizaje reflexiva derivada del confucianismo fomenta muy poco la autonomía y el método comunicativo (Gibert y Gutiérrez, 2014).

Por otra parte, la cultura de aprendizaje china tiene particularidades que deben ser reconocidas y tratadas en clase sin menospreciar sus ventajas (Gibert y Gutiérrez, 2014). Riutort y Pérez (2010) han demostrado en su investigación que los estudiantes valoran positivamente una enseñanza respetuosa con su cultura e idiosincrasia.

Finalmente, Gibert y Gutiérrez (2014) concluyen que, aunque algunos estudiantes se adaptan al estilo occidental y el enfoque comunicativo, siguiendo su sugerencia, es el interés y objeto de este documento combinar ambas metodologías en búsqueda de un resultado más efectivo en términos de aprendizaje y motivación. Ya varios autores han sugerido una diversificación de metodologías con un enfoque multidimensional e híbrido (Riutort y Pérez, 2010; Gibert y Gutiérrez, 2014; Lu, 2008; Sánchez, 2008; Cortazzi y Jin, 2006) o inclusive una pedagogía postmetodología (PP) (Riutort y Pérez, 2010) que sugiere, en palabras de los autores, una “superación de metodologías”. Mi propuesta intenta entender esta necesidad y por ello integrar la cultura china con metodologías activas.

2.2. Paisajes de aprendizaje y la gamificación

Teniendo en cuenta que China necesita formas alternativas de enseñanza (Riutort y Pérez, 2010), los paisajes de aprendizaje se presentan como una propuesta adecuada, especialmente considerando que los enfoques tradicionales pueden presentar ciertas limitaciones.

Primero, es necesario definir paisajes de aprendizaje. Aunque su definición ha variado con el tiempo, se refiere a los espacios educativos, ambientes y escenarios involucrados en todo el proceso de aprendizaje. Sin embargo, el concepto que nos ocupa es más complejo; los itinerarios de aprendizaje están relacionados con los mapas conceptuales por los cuales los alumnos se orientan sobre cómo cursar una determinada asignatura (García-Tudela, 2021). El mismo autor agrega que "es una guía con varias alternativas a través de la que secuenciar el aprendizaje". Pero esta guía no es solo un mero instructivo que ofrece opciones para seguir paso a paso, sino un escenario de aprendizaje complejo que también considera el cómo y el porqué del aprendizaje, teniendo en cuenta tanto los estilos de aprendizaje como la taxonomía de Bloom.

En una definición más contemporánea, los paisajes de aprendizaje son: "una experiencia de aprendizaje creada integrando contenido curricular con desafíos, actividades, insignias y retos, en un gran escenario de aprendizaje en el que los alumnos pueden elegir su propio itinerario y personalizarlo en función de sus habilidades, capacidades, gustos, intereses y motivaciones" (Tomé, 2021, citado por García-Tudela, 2021). Estas características también hacen referencia a la gamificación, puesto que uno de sus objetivos es introducir una narrativa en las actividades tipo juego en el aula, también sirviéndose de elementos del juego como recompensas, insignias y otros.

Muntean (2011) define la gamificación como el uso de elementos de juego en aplicaciones que no son juegos, enfocado en sitios web y móviles. El autor resalta que se

hace uso de estos elementos para hacer el contenido más atractivo y motivar a los participantes. La gamificación emplea métodos de juego y modos de pensar en contextos sociales y económicos con el objetivo de resolver problemas; esto quiere decir que los paisajes de aprendizaje pueden servirse de los elementos de la gamificación en el aula para desarrollarse y potenciar sus características.

Considero que los paisajes de aprendizaje juegan un papel fundamental en el establecimiento y desarrollo de las competencias del trabajo autónomo, especialmente en estudiantes de primeros grados. Este método permitiría respetar la cultura de aprendizaje de los estudiantes y, al mismo tiempo, motivar y alimentar su curiosidad e interés por el aprendizaje de una lengua extranjera. Aunque su cultura de aprendizaje sea diferente, es necesario integrarla a la metodología de clase.

Finalmente, es interesante destacar que la creación de contenidos y narrativas también puede convertirse en una fuente de motivación para el docente. Los autores Hernández y Ghilardelli (2023) observaron que la conquista de la motivación es bilateral, porque los participantes de su proyecto, que son futuros profesionales que crearon entornos temáticos con el propósito de brindar herramientas para un mejor aprendizaje, también encontraron motivación en esa creación de sus entornos.

3. Propuesta de Intervención

3.1. Presentación

Esta propuesta didáctica consiste en un paisaje de aprendizaje dividido en temáticas, el cual se desarrolla en un total de 6 sesiones. Cada sesión contiene dos ejes temáticos relacionados entre sí, a excepción de la sesión 2 (actividad del abecedario), que se centra en un solo eje. Las sesiones están distribuidas en 3 clases semanales, con una intensidad horaria de 6 horas a la semana (2 horas por clase). El paisaje de aprendizaje utilizado en esta intervención didáctica fue diseñado íntegramente en Genially; las canciones de cada tema están disponibles en YouTube, y la mayoría de los juegos y actividades fueron creados mediante WordWall y Liveworksheets. Se trata de material original o curado y debidamente referenciado en los anexos.

Los contenidos de las actividades corresponden al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) e incluyen temas como: presentarse, colores, sonidos del español, dar información básica (dónde vive, cómo está, cómo se llama), miembros de la familia y animales o mascotas. Cada tema cuenta con entre 2 y 5 actividades, y cada una de ellas responde a una categoría de la taxonomía de Bloom y a una inteligencia múltiple.

El paisaje de aprendizaje ofrece dos opciones al estudiante cuando se trabaja de manera autónoma. Tras escoger un personaje, los alumnos pueden seguir una secuencia predefinida para revisar los contenidos y navegar por el mapa, o bien seleccionar los temas al azar, cada uno representado por un animal marino —narrativa general del diseño—, con un total de 12 temas. Sin embargo, en nuestro caso particular, el paisaje se desarrollará en el aula debido a las limitaciones de los participantes y de la institución, a lo largo de las 6 sesiones mencionadas.

Por último, los estudiantes serán evaluados según su participación y realización de actividades mediante un sistema de recompensas, tal como se sugiere en la gamificación, y se llevará un registro detallado de las actividades completadas.

3.2. Contexto

El presente proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Pekín, capital de China, en el área de Haidian. Los estudiantes son hablantes nativos del chino mandarín y han estado estudiando español durante 2 años con una intensidad horaria de 7 horas semanales, dictadas por un profesor nativo del español acompañado de una profesora china asistente para temas relacionados con la traducción y disciplina en clase. Los estudiantes actualmente cuentan con un nivel A1 y el curso está conformado por 19 estudiantes.

3.3. Sistema de Evaluación

El sistema de evaluación de la institución educativa está diseñado para motivar a los estudiantes a realizar las actividades escolares. Consiste en un sistema de puntos asignados por el docente, mediante el cual los estudiantes reciben una calcomanía por cada actividad completada. El objetivo es obtener el mayor número posible de calcomanías, lo cual constituye una recompensa por su trabajo y es coherente con las estrategias de gamificación utilizadas para fomentar la motivación.

Este sistema de puntos se implementará en la práctica pedagógica de la propuesta y se complementará de forma virtual con la herramienta de gestión de aula ClassDojo, que permite asignar puntos tanto a la clase en general como a cada estudiante, en función del cumplimiento de las actividades y su desempeño. El profesor puede definir los criterios de evaluación, que pueden variar desde la participación y el comportamiento hasta la realización de actividades y el puntaje obtenido. ClassDojo posibilita asignar puntuación y mantener un registro y promedio por estudiante mediante el uso de recompensas. Al final de cada sesión semanal, los estudiantes podrán canjear sus puntos y calcomanías por premios y objetos disponibles en la oficina de lenguas extranjeras.

4. Conclusiones

Es conveniente establecer un sistema didáctico basado en las características contrastivas entre ambas lenguas y adaptado al perfil de aprendizaje de los alumnos chinos (Lu, 2008). Los paisajes de aprendizaje se presentan como una herramienta variada e innovadora para los estudiantes, permitiéndoles personalizar su proceso de aprendizaje y constituirse en una fuente de aprendizaje informal que fomenta la motivación y el interés, superando así obstáculos y diferencias asociadas a los estilos de aprendizaje propios de la cultura china.

Estos paisajes promueven el aprendizaje continuo (Aladjem y Jou, 2016) y permiten a los estudiantes desarrollar autonomía, además de mejorar su participación en clase, al tener en cuenta sus necesidades específicas. Los estudiantes describen los paisajes de aprendizaje como “divertidos e interesantes”, y se observa una mejoría en términos de participación y atención durante las sesiones. Los participantes en esta propuesta manifestaron un notable interés hacia el desarrollo de las clases y el uso de la gamificación como herramienta de apoyo y práctica. Estos resultados confirman que el diseño de un paisaje de aprendizaje gamificado, adaptado a la cultura de aprendizaje local, puede aumentar efectivamente la motivación y mejorar el rendimiento en ELE de estudiantes sinohablantes de primaria, cumpliendo así con el objetivo general de esta investigación.

Se evidencia, por tanto, que este enfoque enriquece el contexto educativo, especialmente en entornos con tradiciones metodológicas tan diferenciadas, como es el caso de China, y que la integración de estrategias gamificadas en la enseñanza de ELE representa una vía prometedora para futuras innovaciones pedagógicas en contextos interculturales.

5. Limitaciones

Teniendo en cuenta las limitaciones de conectividad a internet en China, es necesario adaptar los contenidos y diseños didácticos a plataformas locales, lo cual requiere un dominio avanzado de la lengua china para configurar y adecuar adecuadamente los materiales. Muchas aplicaciones y sitios web chinos no cuentan con versiones en inglés ni español. Asimismo, existe un bloqueo generalizado a contenidos, páginas y aplicaciones extranjeras (Genially, WIX, ClassDojo, Prezi, Google, Word Wall, My Class Game, Classcraft, entre otras), lo que hace necesario utilizar, instalar y conectarse mediante una VPN o red privada virtual. Esto dificulta el acceso de los estudiantes a los materiales diseñados por el docente y supone una limitación significativa para la aplicación de metodologías activas en el país asiático. Como sugerencia para futuras propuestas pedagógicas, se recomienda emplear herramientas y aplicaciones locales con el apoyo de un docente bilingüe (chino-español).

Finalmente, el colegio donde se implementó la propuesta es una institución de internado que prohíbe el uso y porte de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. Por ello, la práctica se desarrolló únicamente durante el horario de clase y los fines de semana, cuando los niños se encuentran en sus hogares. La aplicación de esta propuesta pedagógica podría optimizarse en un colegio no internado, a fin de potenciar los beneficios del trabajo autónomo en este tipo de escenarios.

6. Referencias Bibliográficas

Aladjem, R., & Jou, B. (2016). The linguistic landscape as a learning space for contextual language learning. *Journal of Language and Education*, 2(3), 45-58.

Cortazzi, M., & Jin, L. (2006). Changing practices in Chinese cultures of learning. *Language, Culture and Curriculum*, 19(1), 5-20. <https://doi.org/10.1080/07908310608668751>

García-Tudela, P. A. (2021). Los paisajes de aprendizaje como una herramienta para atender a la diversidad. En *Innovación educativa y atención a la diversidad* (pp. 549-558). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3vbd.52>

Gibert, I., & Gutiérrez, M. P. (2014). Estudiantes sinohablantes de español en programas de inmersión lingüística: ¿fusión de metodologías? *Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas*, 9, 45-56. <https://doi.org/10.4995/rlyla.2014.2153>

Hernández, R., & Ghilardelli, G. (2023). La motivación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Pentaciencias*, 5(6), 1-15. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v5i6.861>

Instituto Cervantes. (2022). *El español: una lengua viva. Informe 2022*. Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/

Lu, J. (2008). Distancia interlingüística: partida de reflexiones metodológicas del español en el contexto chino. *Análisis: México y la Cuenca del Pacífico*, 11(32), 45-56.

Muntean, C. I. (2011). Raising engagement in e-learning through gamification. *Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning*, 323-329.

Riutort, A., & Pérez, E. (2010). Enseñanza del español como lengua extranjera en la R. P. de China: Adaptación al contexto y superación de las metodologías. *SinoELE*, 2, 1-17.

Sánchez-Griñán, A. J. (2008). *Enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera en China. Retos y posibilidades del enfoque comunicativo* [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Murcia.

Tomé, M. (2021). Paisajes de aprendizaje: diseñando experiencias educativas gamificadas. En P. A. García-Tudela (Ed.), *Innovación en educación digital* (pp. 89-104). Editorial Educativa. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3vbd.52>